

La influencia del método del Estado de Máxima Trascendencia

F. Ariza de la Fuente , J.P Nuño De La Parra², H, Meneses Galvan³, Ma. G. López Molina⁴

¹Director general, Grupo CARF, Puebla, Pue, México. ferarizaacademia@gmail.com,

²UPAEP, Puebla, México, pablo.nuno@upaep.m .

³Puebla, México, IBERO, rotcewolf@yahoo.com.mx.

⁴Puebla, México, UPAEP, musilopez@gmail.com ,

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El siguiente artículo presenta la implementación del Estado de Máxima Trascendencia, que es una metodología desarrollada por los autores de manera propia que tendrá como objetivo proponer que el empleado consiga darle un sentido de trascendencia a su vida, desde el punto de vista individual. Se presenta cómo fueron empleadas diferentes herramientas, que permitieron equilibrar distintos ejes fundamentales en la vida de la persona para que éstas tenga una experiencia plena y con un éxito integral. De esta forma se alcanzará niveles de satisfacción y rendimiento en sus diferentes actividades incluyendo la laboral.

El diseño del método se basa en el reconocimiento del ser humano, primero como persona, para que éste logre darle el sentido de trascendencia a su vida mediante el trabajo, dándole las herramientas necesarias que por consciencias darán resultado a la empresa, todo esto en un círculo virtuoso, una constante que intentará no romperse. Dicho resumen presenta los resultados que se consiguieron luego de casi un año de investigación y desarrollo de la metodología de manera positiva, logrando una implementación óptima en los grupos trabajados.

Palabras clave: Metodología empresarial, Desarrollo integral, Metodologías mixtas, Subjetividades.

Abstract

The following article presents the implementation of the State of Maximum Transcendence, which is a methodology developed by the authors in their own way that will aim to propose that the employee manages to give a sense of significance to his life, from the individual point of view. It is presented how different tools were used, which allowed balancing different fundamental axes in the life of the person so that they have a full experience and with comprehensive success. In this way, levels of satisfaction and performance will be achieved in their different activities, including work.

The design of the method is based on the recognition of the human being, first as a person, so that he or she manages to give a sense of transcendence to his life through work, giving him the necessary tools that by consciences will give results to the company, all this in a virtuous circle, a constant that will try not to break. This summary presents the results that were achieved after almost a year of research and development of the methodology in a positive way, achieving an optimal implementation in the working groups.

Keywords: Business methodology, Comprehensive development, Mixed methodologies, Subjectivities.

Introducción

Las personas tenemos una intención, ansiamos la trascendencia en este lugar. Pero remamos contra corriente en los diferentes escenarios hedonistas y materialistas. El Estado de Máxima Trascendencia busca contribuir a través de las empresas a la sociedad, al implementar una cultura de trabajo que ponga “Dios” en el centro de la persona y se logre un equilibrio en los principales aspectos y valores que dan sentido a la vida y hacen de ésta un don inmensamente atractivo y lleno de posibilidades.

Lograr crear e implementar el Estado de Máxima Trascendencia fue un trabajo arduo, ya que son escasas las investigaciones empíricas sobre este tipo de intervenciones, la mayor parte hacen mención en la necesidad de tener profundos conocimientos y experiencia en la aplicación de intervenciones sobre el cambio de comportamiento de los gerentes, según esto sólo así se consiguen mejores resultados, sin embargo este trabajo demuestra que es importante no sólo contar con datos cualitativos y cuantitativos, sino que hay que triangularlos para conseguir resultados óptimos, es decir, no sólo ver los datos, sino los sentimientos (subjetividades) de nuestros empleados.

Por ello se desarrollo una metodología propia, basados en métodos mixtos de investigación que nos permitieron adecuarla para que los resultados obtenidos lograran visibilizarse de manera adecuada y contundente en los empleados a través de todas las áreas de su vida, no sólo la laboral, para ello se tomaron en cuenta aspectos cualitativos y cuantitativos.

¿Qué es el Estado de Máxima Trascendencia?

El Estado de Máxima Trascendencia proporciona datos importantes para crear y realizar las intervenciones de cada área específica, de manera técnica, emocional y genérica. En cuanto a los comportamientos, es importante que los gerentes tengan una comunicación efectiva, oportuna y creciente, y una empatía con los empleados. Necesario para obtener el cambio en la empresa y a nivel personal, en cuanto a prácticas, actitudes y competencias de todo el personal de la empresa.

Lo que se espera es que el Estado de Máxima Trascendencia conciba resultados de cambio o mejora, como el crecimiento de las personas dentro de la empresa en cuanto a sus relaciones interpersonales, un clima laboral productivo, con sus compañeros de trabajo, pero principalmente sea vean mejorados en 7 áreas principales: Social, Emocional, Físico, Espiritual, Intelectual, Familiar | Pareja y Profesional | Económico.

Figura 1

Medición de las siete áreas, elaboración de los autores.

Se trata de que el Estado de Máxima Trascendencia genere situaciones de cambio en la empresa, una mayor dosis de confianza con el gerente y con la empresa, siendo los empleados los que construyen el nuevo modelo de funcionamiento de su organización, que los impacte de manera positiva como “seres humanos integrales”, a la sociedad misma y por ende se vea beneficiada la empresa. Existen muchos libros sobre teorías y métodos de cómo mejorar el Clima laboral, incentivos, dinámicas de integración, bonos etc., pero muy pocos que hablen de Dios y de ponerlo en el centro de la vida de las personas. (Oumet, J-Robert., 2010.)

El Estado de Máxima Trascendencia tiene un sinnúmero de aplicaciones de las que las empresas también pueden beneficiarse, esto como conjunto de acciones que persiguen alcanzar el pleno potencial de una persona y de la organización en una o varias facetas, como lo requiera la empresa y el “ser humano integral”.

Su flexibilidad, nos permite una aplicación efectiva a la hora de responder a las necesidades de la empresa, y esta puede aplicarse a cualquier sector y tamaño. No podía ser de otra manera, en sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de metodología dirigida al desarrollo del ser humano integral, mediante la motivación de empleados y directivos a nivel personal y como equipo, dotándolos de herramientas que faciliten el trabajo, pero sobre todo su vida diaria. Se trata de elaborar planes de acción a partir de las necesidades de los empleados para que los resultados sean lo más específicos posible, y se vean reflejados de manera positiva en la empresa y en su vida diaria, es importante hacer hincapié en este aspecto porque nos preocupa de manera importante crear una sinergia entre la empresa, el “ser humano integral”, y la sociedad.

Considerar la opinión de los empleados es trascendental, debido a que en muchas ocasiones ellos pueden ver y vivir situaciones con otros ojos, que los gerentes o dueños no perciben. En este contexto, escuchar activamente y tener una comunicación asertiva contribuirá al ambiente laboral y a la productividad, que se verá evidenciada en su vida diaria, en dónde se refleja de manera positiva, creando una sinergia entre la sociedad, la empresa y el ser humano, impactar de manera trascendental es lo que buscamos. Sin duda alguna no debemos olvidar que el reconocimiento proporciona de forma constante una retroalimentación positiva. Demostrar reconocimiento no cuesta

nada, pero tiene un gran significado porque el empleado siente que su esfuerzo merece la pena. De esta forma se sentirá importante dentro del grupo de trabajo y en la empresa, lo que le motivará a seguir trabajando de ese modo.

El proceso del Estado de Máxima Trascendencia es dinámico y fluido, en donde se configura de manera objetiva y subjetiva la actividad laboral del empleado, en todos los aspectos. De esta manera se intenta de reconciliar los aspectos del trabajo con las experiencias humanas.

Metodología

La información metodológica para la elaboración del Estado de Máxima Trascendencia es partir de dos formas; aquellas que tienen que ver con el ambiente en el que se realizan las actividades de trabajo (condiciones objetivas) y con la forma de vida de los trabajadores y el verlos como seres humanos integrales (condiciones subjetivas). De esta manera se puede comprender de forma integral todos los aspectos del empleado, no sólo la forma en la que vive en la empresa sino en su día a día, impactando en sus 7 áreas de "ser humano integral" que benefician a la empresa de manera significativa, debido a la sinergia de la que ya hemos hablado anteriormente.

Dado que el Estado de Máxima Trascendencia incluye variados aspectos relacionados con la parte laboral, es necesario considerar al referirnos a éste, que se compone de dos grandes dimensiones que separadas solamente darían un resultado sesgado y parcial de la vida en el trabajo. La objetiva (aspectos cuantitativos) y la subjetiva (aspectos cualitativos) se refieren, por una parte, a elementos obtenidos del ambiente de trabajo, a la parte organizacional y al desempeño del puesto; y, por otro, a los acontecimientos psico-sociales por los cuales el trabajador experimenta no sólo su ambiente de trabajo, sino su vida misma.

La parte laboral se ve impactada no solamente por factores intrínsecos al entorno de trabajo, sino también por todo lo que sucede en la cotidianidad del ser humano (la familia, los amigos, la red de contactos, tiempo libre). Esta interdependencia provoca un estrecho vínculo entre lo laboral y lo social que, no solo determina la calidad de vida laboral, sino los modos de vida y el estatus social de los individuos (Gerdtham, U. y M. Johannesson, 2001).

El Estado de Máxima Trascendencia no se refiere únicamente a las condiciones físicas del lugar de trabajo, o solamente a la subjetividad de los empleados, sino que es la relación dialéctica que el individuo mantiene con su ambiente de trabajo. Producto de esta interacción el individuo construye y modifica su lugar de trabajo y es este carácter interactivo el que le permite desempeñar su rol como trabajador (que, por ende, afectará a su papel y estatus como agente social). El carácter interactivo del Estado de Máxima Trascendencia, lo convierte en una totalidad integrada (holística y sistémica) de elementos interdependientes e interrelacionados que, articulados entre sí, conforman un todo indisociable, núcleo de estudio y análisis.

Por lo tanto, fue necesario tomar en cuenta que para el desarrollo de la metodología para implementar el Estado de Máxima Trascendencia fue necesario realizar mediciones en el ámbito cualitativo y el ámbito cuantitativo, de esta manera se podrán aplicar las intervenciones necesarias, además de que las mediciones al ser trianguladas, nos permitieron ser mucho más certeras.

Gráfica del desarrollo metodológico elaborada por los autores.

Se visualiza patentar e institucionalizar el método para convertirlo en una empresa que dé este servicio de manera profesional en las empresas a nivel nacional. Los retos que se presentan son sin duda grandes, cambiar la mentalidad de los empresarios no es nada sencillo, que ellos entiendan que el empleado no es parte de la empresa, sino que lo es todo. Al entenderlo se puede comprender la sinergia que ellos crean con la empresa y con su vida misma que impacta de manera positiva en la sociedad y por ende regresa a la empresa.

El Estado de Máxima Trascendencia no es una varita mágica que ayudará a la empresa y al empleado, es un método que permitirá que esto ocurra, debido a que depende de su correcta implementación para que esto suceda, trabajo en todas las vertientes es la clave para que el método sea efectivo cuando se implementa.

El proceso productivo se ve beneficiado cuando se evalúa el trabajo utilizando guías de gestión que midan y den respuesta a factores tangibles como rotación de personal, el ausentismo laboral y el nivel de productividad por empleado. La asistencia del empleado dependerá de la supervisión que recibe, de las compensaciones económicas, de las relaciones interpersonales que tiene, y de muchos más factores que sólo el hecho de tener un trabajo y recibir un salario.

Por lo tanto, se pretende aplicar el Estado de Máxima Trascendencia como una herramienta, que previamente se considere en la planificación de las actividades principales de las empresas, donde se logró la implementación para todos los procesos empresariales y no solamente para solucionar problemas que se hayan generado, es necesario tomar en cuenta que desde el inicio de la contratación de un empleado debería ser implementado, de esta manera se lograrán mejorar los resultados en la empresa y disminuir la rotación de Personal, el estrés laboral e incrementar la lealtad empresarial (Segurado A. Agull, E. 2002).

La intervención

La base que sostiene gran parte de la investigación del Estado de Máxima Trascendencia es la intervención realizada a lo largo de 6 meses, en dicha intervención se desarrolló un plan de trabajo en donde de manera conjunta con especialistas se atendieron las 7 áreas en las que se ve al ser humano como ser integral dentro de una empresa. Conformar un equipo de especialistas en cada área fue parte crucial del éxito de este proyecto.

Proceso de intervención del Estado de Máxima Trascendencia, elaborado por los autores.

Se calcula que, tras el EMT, el rendimiento laboral de la empresa se eleva un 62.5%, la autoconfianza de los empleados mejora hasta un 80% y el balance vida-trabajo se perfecciona hasta en un 67%.

ASPECTO FÍSICO	PROFESIÓN Y ECONOMÍA	ESPIRITUALIDAD	FAMILIA Y PAREJA	INTELIGENCIA EMOCIONAL	INTELLECTUAL
<ul style="list-style-type: none"> - Intervención rápida y de forma más general. - Correos. - Recordatorios - Carteles. - Espacios de reflexión. - Rutinas. - Exámenes médicos. - Platicas sobre enfermedades (tabaquismo, alcoholismo, obesidad). 	<ul style="list-style-type: none"> - Correos con material de finanzas. - Cursos básicos sobre finanzas. - Reflexiones sobre profesionalización. - Carteles. - Ahorro. 	<ul style="list-style-type: none"> - Reflexiones en espacios. - Platicas sobre temas específicos. - Elaboración de guías con especialistas. - Literatura. - Cuestionarios 	<ul style="list-style-type: none"> - Espacios de reflexión sobre el tema familia. - Correos con vídeos del tema. - Carteles. - Cuestionarios. - Ejercicios de integración. - Dinámicas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Espacios de reflexión. - Correos sobre autocuidado. - Guías de ayuda con especialistas - Lectura. - Dinámicas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Espacios de reflexión. - Correos con contenido de especialistas. - Platicas sobre esta área. - Programas con empresa. - Programas de regularización de estudio.

Esto nos da un claro reflejo de la importancia del ser humano en la empresa, pero sobre todo de la eficacia que ha sido para el proyecto la aplicación de la metodología del Estado de Máxima Trascendencia en la empresa.

Es notable el avance que hubo después de 6 meses de los empleados tomaran el cuestionario, que les permitió reflexionar sobre lo que estaba sucediendo en sus vidas en ese momento, mismo avance que se vio reflejado en subida cotidiana, permitiendo generar un cambio significativo en la empresa, mejorando los niveles de productividad y confianza en nuestros empleados, me es satisfactorio ver estos resultados, el esfuerzo de más de tres meses de trabajo con el personal, ver a éste como parte vital de la empresa y sobre todo como parte importante de la sociedad.

Gráfica comparativa del avance de los empleados, elaborada por los autores.

La aplicación del Estado de Máximo Trascendencia genera beneficios al trabajador, a la empresa y a la sociedad misma, entre los principales podemos observar que la investigación demuestra una positiva relación entre las prácticas de innovación en los lugares de trabajo y el éxito empresarial; y la relación de los empleados con su vida diaria, el impacto que tiene en sus 7 áreas y a su vez los beneficios para la empresa, que incluyen en diversos aspectos.

Gráfica comparativa del avance de los empleados, elaborada por los autores.

El carácter interactivo del Estado de Máxima Trascendencia, lo convierte en todo perfectamente bien añadido (sistémica y holística), conformado de componentes interdependientes e interrelacionados que, en conjunto, conforman un todo, que no podría dar los mismos resultados si es analizado y estudiado por separado.

Su método y los resultados que se comprobaron dejan ver que es una herramienta que ayuda a diferentes empresas e instituciones a fomentar con sus plantillas laborales, valores que den sentido a la vida y al trabajo de las personas, ayudándoles a alcanzar un equilibrio mediante una escala de valores y medios concretos, para los más importantes ámbitos de la vida de un ser humano.

Al mismo tiempo esta investigación beneficiará el ambiente laboral de las empresas, la identificación de los trabajadores con su empresa, fomentando el rendimiento personal y de grupo y evitando la rotación. En la medida que se vaya implementando en diferentes empresas y organizaciones y tratando casos específicos, se irá mejorando y perfeccionando el método y sus herramientas de apoyo para que lleguen a ser aún más eficiente. Utilizaremos medios electrónicos e involucraremos a especialistas en las diferentes áreas, con el fin de alcanzar la trascendencia de los que participan.

Se visualiza patentar e institucionalizar el método para convertirlo en una empresa que de este servicio de manera profesional en las empresas a nivel nacional.

Trabajo a futuro

Para asegurar beneficios persistentes, se necesitan más investigaciones que puedan controlar a largo plazo el progreso hecho por los facilitadores. Las futuras investigaciones podrían incluir las perspectivas de los gerentes, de sus iguales, de clientes e informes, para producir nuevas percepciones y una mejor comprensión del proceso del Estado de Máxima Trascendencia de cara a una mejora en los resultados.

Se seguirá buscando con esta investigación; su método y los resultados que fueron comprobados, que ésta sea una herramienta que ayude a diferentes empresas e instituciones a fomentar con sus plantillas laborales, valores que den sentido a la vida y al trabajo de las personas, ayudándoles a alcanzar un equilibrio mediante una escala de valores y medios concretos, para los más importantes ámbitos de la vida de un ser humano. Al mismo tiempo esta investigación beneficiará el ambiente laboral de las empresas, la identificación de los trabajadores con su empresa, fomentando el rendimiento personal y de grupo y evitando la rotación. En la medida que se vaya implementando en diferentes empresas y organizaciones y tratando casos específicos, se irá mejorando y perfeccionando el método y sus herramientas de apoyo para que lleguen a ser aún más eficiente. Utilizaremos medios electrónicos e involucraremos a especialistas en las diferentes áreas, con el fin de alcanzar la trascendencia de los que participan.

Conclusiones

El resultado de la investigación fue alentador, las mejoras en los aspectos de la vida de los empleados y de la empresa se han notado de manera significativa, aunque debo reconocer que esta Metodología debe ser aplicada a quienes queramos impactar a la sociedad, ya que lleva tiempo y esfuerzo, pero me recuerdo siempre que el principal compromiso como humanista es hacia la sociedad, el crecer solamente como empresa en términos económicos no impactaría de la manera en la que se espera, hay que considerar que para que todo cambio sea posible, se necesita tiempo y paciencia y eso es quizás lo que muchos empresarios hemos perdido o se nos ha olvidado, que toda inversión en nuestro personal trae ganancias para la sociedad y por ende para la empresa misma.

El conocimiento genera crecimiento dentro de las empresas y los dueños y gerentes deben aceptarlo, ya que para alcanzar el éxito hoy día, éstas deben visualizar que toda la gente sin excepción posee conocimiento y respuestas y creando un contexto oportuno, se logrará liberar el conocimiento, compartir sus ideas e impulsar el aprendizaje al hacer esto una empresa impulsará la innovación. Y es ésta a través de nuevos productos y servicios, procesos y conocimientos, lo que impulsa el crecimiento de la misma y por ende el individuo y la sociedad

Es de vital importancia para que las empresas funcionen de manera eficaz y productiva que las relaciones interpersonales que se establezcan en la empresa, se potencien a través de la eficacia en reuniones y dinámicas que se lleven a cabo en la empresa, de esta manera se estimula la satisfacción laboral y mejora el clima laboral.

Mediante una adecuada distribución de roles los trabajadores ganan en una concientización acertada de sus funciones en sus puestos de trabajo y se evita a sobrecarga de roles, de esta manera se evita la falta de energía en las labores que han sido asignadas por el gerente, mismo que debe estar abierto al cambio.

Los valores en empresas y en los empleados tendrán que cambiar de una visión individual a una de trabajo en equipo y abierta, buscando maniobras cada día más eficaces, tomando en cuenta factores al grupo y al individuo, que nos den una evaluación de los niveles de desempeño individual y grupal para mejorar e innovar.

Es por ello que surge esta necesidad de replantearnos la importancia de ver las capacitaciones en las relaciones humanas, no solo en la parte laboral, sino en la forma en cómo se manejan las emociones de nuestros empleados, de esta manera se tendrá sentido de permanencia por parte de ellos y nuestras empresas verán resultados verdaderamente satisfactorios.

Referencias

- . [1] Alén, M. E. y Fraiz, J. A. (2006). *Evaluación de la relación existente entre la calidad de servicio, la satisfacción y las intenciones de comportamiento en el ámbito del turismo termal*. Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, 15 (3), pp. 171-184.
- . [2] Beresford, R and Saunders, N.K. (2003) *Evaluation of the Mentors to Small Business Programme*, (accessed 4th August 2006).
- . [3] Gerdtham, U. y M. Johannesson. (2001): "The relationship between happiness, health, and socio-economic factors: results based on Swedish microdata", *The Journal of Socio-Economics*, Vol. 30 (6).
- . [4] OUIOMET, J-Robert. *Todo les ha sido prestado, Conversaciones con Yves Semen*. Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, México, 2010.

- . [5] Rampersad, H. (2004). *Cuadro de mando integral, personal y corporativo* (Total Performance Scorecard, TPS). España: Mac Graw Hill.
- . [6] Q Rodríguez, A. (1999). *Introducción a la Psicología del Trabajo y de las Organizaciones*. España: Ediciones Pirámide.
- . [7] Rosenbaum, P. y D. Rubin (1983): "The central role of the propensity score in observational studies for causal effects", *Biométrica* 70(1).
- . [8] Segurado A. Agull, E. (2002). *Calidad de vida laboral: hacia un enfoque integrador desde la Psicología Social*. *Psicothema*, 14, (4), pp. 828-836.
- . [9] Stutzer, A. (2007). "Limited self-control, obesity and the loss of happiness", IZA DP No 2925.
- . [10] Taylor, S. A. (1997). *Assessing regression-based importance weights for quality perceptions and satisfaction judgments in the presence of higher order and/or interactions effects*. *Journal of Re-tailing*, 73 (1), pp. 135-159.
- . [11] I Wirtz, J.; Mattila, A. S. and Tan, R. L. P. (2000). *The moderating role of target-arousal on the impact of effect on satisfaction—an examination in the context of service experiences*. *Journal of Re-tailing*, 76 (3), pp. 347-365.
- . [12] WOLK, Leonardo. *Coaching: El arte de soplar las brasas*. 2 ed. Buenos Aires: Gran aldea editores, 2007, p. 224.